

УДК 342.7

Беззубов Дмитро Олександрович –

доктор юридичних наук, професор,

академік Національної академії вищої освіти України,

Головний науковий співробітник

Науково-дослідного управління проблем ресурсного забезпечення у воєнній сфері, сфері оборони

та військового будівництва

Центру воєнно-стратегічних досліджень

Національного університету оборони України

ORCID id 0000-0001-7183-5206

Dmytro O. Bezzubov –

Doctor of Law, Professor,

Academician of the National Academy of Higher Education of Ukraine,

Chief Researcher

of the Research Department of Resource Provision Problems in the Military Sphere, Defense and Military

Construction of the Center for Military Strategic Studies

National Defense University of Ukraine

(58 Povitrianykh Syl Av., Kyiv, 03049, Ukraine)

ORCID id 0000-0001-7183-5206

Косарецький Євгеній Ігоревич –

доктор філософії,

Заступник начальника науково-дослідного управління проблем ресурсного забезпечення у воєнній сфері,

сфері оборони та військово будівництва

ORCID 000-0001-9601-8544

Yevhenii I. Kosaretskyi –

Doctor of Philosophy,

Deputy Head of the Research Department of Resource Provision Problems in the Military Sphere,

Defense and Military Construction

ORCID 000-0001-9601-8544

Онофрійчук Олег Анатолійович –

доктор філософії,

Провідний науковий співробітник воєнно-економічних проблем

ORCID: 0000-0001-6495-2973

Oleh A. Onofriichuk –

Doctor of Philosophy,

Leading Research Scientist of Military-Economic Problems

ORCID: 0000-0001-6495-2973

Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки держави в контексті національної безпеки

У статті проаналізовано проблеми економічної безпеки держави в контексті національної безпеки. Розкрито сутність поняття «економічна безпека», її взаємозв'язок з іншими компонентами національної безпеки, а також основні загрози економічній безпеці в сучасних умовах.

Підкреслено, що економічна безпека є базисом національної безпеки, оскільки виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ первинні для життєдіяльності людини, суспільства і держави.

Розглянуто історичний аспект формування поняття «економічна безпека», починаючи з XII ст. у країнах Західної Європи. Відзначено, що в сучасному контексті економічна безпека стала окремою галуззю знань у зв'язку з розвитком продуктивних сил та удосконаленням виробничих відносин.

Виділено основні складові економічної безпеки: фінансову, зовнішньоекономічну, макроекономічну, інвестиційно-інноваційну, інформаційну, науково-технологічну, енергетичну, соціальну, демографічну, продовольчу, виробничу та екологічну безпеку. Підкреслено їх взаємозв'язок та взаємовплив.

Проаналізовано сучасний стан економічної безпеки України та ключові загрози, зумовлені російською агресією. Серед них – руйнування інфраструктури, розрив виробничих ланцюгів, втрата промислового та експортного потенціалу, скорочення ВВП, погіршення макроекономічних показників тощо. Це доводить, що без надійного забезпечення національної безпеки неможливо гарантувати економічну стабільність і розвиток.

Окреслено основні проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах війни. Серед них – відсутність довгострокової стратегії, обмеженість фінансових ресурсів держави, невизначеність щодо тривалості війни, глобальні кризові явища. Відповідно, запропоновано напрями вдосконалення державної політики в сфері економічної безпеки, зокрема розробка індикаторів та механізмів моніторингу, впровадження кращих міжнародних практик, розвиток людського капіталу тощо.

Доведено важливість комплексного підходу до забезпечення економічної безпеки, що включає економічну незалежність, стабільність, конкурентоспроможність та правове регулювання. Держава має зосередитися на розробці ефективних стратегій та інструментів впливу з урахуванням сучасних викликів. Забезпечення економічної безпеки визначається як пріоритетне завдання державної політики та невід'ємна умова сталого розвитку України.

Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, складові економічної безпеки, інвестиції, об'єкт економічної безпеки.

D.O. Bezzubov, Ye.I. Kosaretskyi, O.A. Onofriichuk Problems and Prospects of Providing the Economic Security of the State in the Context of the National Security

The article analyzes the problems of economic security of the state in the context of national security. The essence of the concept of «economic security», its relationship with other components of national security, as well as the main threats to economic security in modern conditions are revealed.

It is emphasized that economic security is the basis of national security, since the production, distribution and consumption of material goods are primary for the life of a person, society and the state.

The historical aspect of the formation of the concept of «economic security», starting from the 12th century, is considered in the countries of Western Europe. It was noted that in the modern context, economic security has become a separate field of knowledge in connection with the development of productive forces and the improvement of industrial relations.

The main components of economic security are highlighted: financial, foreign economic, macroeconomic, investment and innovation, informational, scientific and technological, energy, social, demographic, food, production and environmental security. Their relationship and mutual influence is emphasized.

The current state of Ukraine's economic security and the key threats caused by Russian aggression are analyzed. Among them are destruction of infrastructure, disruption of production chains, loss of industrial and export potential, reduction of GDP, deterioration of macroeconomic indicators, etc. This proves that without reliable provision of national security, it is impossible to guarantee economic stability and development.

The main problems of ensuring the economic security of Ukraine in the conditions of war are outlined. Among them are the lack of a long-term strategy, limited financial resources of the state, uncertainty about the duration of the war, and global crisis phenomena. Accordingly, directions for improving state policy in the field of economic security are proposed, in particular, development of indicators and monitoring mechanisms, implementation of best international practices, development of human capital, etc.

The importance of a comprehensive approach to ensuring economic security, which includes economic independence, stability, competitiveness and legal regulation, has been proven. The state should focus on the development of effective strategies and tools of influence, taking into account modern challenges. Ensuring

economic security is defined as a priority task of state policy and an integral condition for the sustainable development of Ukraine.

Keywords: *economic security, national security, components of economic security, investments, object of economic security.*

Постановка проблеми. Економічна безпека є фундаментальною складовою національної безпеки, оскільки від стабільності економіки залежать соціально-політичні та військові аспекти захищеності держави. В умовах глобалізації, економічних криз та збройних конфліктів питання забезпечення економічної безпеки стає все більш актуальним. Недостатня увага до економічної безпеки може призвести до дестабілізації країни, втрати суверенітету та зниження якості життя населення.

Так, висока фінансова залежність держави, проблеми внутрішнього характеру й будь-які інші дестабілізуючі фактори стають причинами зниження економічної та, відповідно, національної безпеки. Саме тому необхідно розробити методологічні підходи для оцінки рівня економічної безпеки та ефективних заходів для її підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці економічної безпеки в контексті національної безпеки присвятили свої праці низка науковців, які вивчають різні аспекти цього питання. Зокрема, К. М. Крамаренко та М. П. Бойчук проаналізували теоретичні аспекти національної економічної безпеки [9]; у монографії Я. А. Жаліло досліджено теоретичні та практичні підходи до формування та реалізації економічної стратегії держави для забезпечення її максимальної ефективності [7]; Т. М. Гордієнко висвітлено теоретичні основи взаємозалежності національної та регіональної економічної безпеки [3]; Л. К. Сергієнко проаналізувала бюджетну безпеку як компонент державної бюджетної політики [17]; В. Гнатенко визначив основні складові економічної безпеки держави [2]; С. М. Шкарлет дослідив теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств [22]; О. М. Мартин проаналізувала економічну безпеку як складову національної безпеки [12]; Д. С. Насипайко дослідив економічну безпеку України, стан та перспективи її розвитку [13]; Лекар С. М. дослідив правове регулювання економічної безпеки в Україні [10].

Однак у зазначених публікаціях відсутній цілісний і системний аналіз проблем та перспектив економічної безпеки держави в контексті національної безпеки.

Метою статті – є визначення основних проблем економічної безпеки держави в контексті національної безпеки та пропозиція перспективних напрямів для підвищення рівня економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях [18]. Розуміння важливості поняття «економічна безпека», як зазначають В. І. Франчук, І. О. Корчинський, прийшло з появою держави та інститутів влади. У XII ст. в країнах Західної Європи поняття «економічна безпека» трактувалось здебільшого як відсутність загроз для розвитку основних соціальних інститутів держави [20].

Згідно з С. М. Шкарлетом історично, поняття «безпека» у слов'янському суспільстві з'явилося в середині XV століття як реакція на загрози з боку Золотої Орди. У XVII столітті це поняття вже відносилось до державних і загально визнаних категорій [22]. У сучасному контексті, економічна безпека стала окремою галуззю знань, що пов'язано з розвитком продуктивних сил, удосконаленням виробничих відносин та розширенням масштабів виробництва [1].

Відповідно, економічна безпека – це комплекс дієвих заходів офіційних державних органів, які забезпечують стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризують здатність національної економіки до розширеного самовідтворення та задоволення потреб громадян, суспільства і держави на певному визначеному рівні та часовому проміжку. Вона передбачає:

– економічну незалежність, тобто насамперед можливість здійснення державного контролю над національними ресурсами, спроможність використовувати національні

конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі;

–стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів;

–здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно реалізовувати і захищати національні економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни [11].

Крім того, економічна безпека, як економічна категорія, має складну внутрішню структуру, яка підтверджується різноманітністю поглядів на її визначення серед учених. Згідно з Т. В. Сак економічну безпеку слід розуміти як комплексний стан захищеності національних інтересів і можливість впливати на економічні процеси для забезпечення довгострокового добробуту [16].

М. М. Єрмошенко характеризує економічну безпеку як здатність до збалансованості і стійкості до внутрішніх і зовнішніх загроз, спрямовану на сталі і ефективно соціально-економічне зростання [6].

У свою чергу, Є. А. Олейников розглядає економічну безпеку як гарантований захист національних інтересів, сприяючи гармонійному розвитку держави і забезпеченню її економічного та оборонного потенціалу, навіть у складних умовах. Він визначає матеріальну основу економічної безпеки як незалежний рівень розвитку продуктивних сил [15].

З визначень дослідників можемо стверджувати, що економічна безпека є базисом, матеріальною основою національної безпеки. Це пояснюється тим, що виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ первинні для життєдіяльності людини, суспільства і держави. Без розвиненої економіки, стійкої до негативних зовнішніх впливів, неможливо забезпечити оборонний, науково-технічний, інноваційний, інвестиційний та інший потенціал країни, реалізувати національні інтереси [14].

Політична нестабільність, загроза територіальній цілісності, воєнні конфлікти,

соціальні потрясіння, техногенні катастрофи негативно позначаються на економічній безпеці країни. Вони підривають нормальне функціонування економіки, руйнують господарські зв'язки, знижують інвестиційну привабливість, породжують тіньові економічні відносини, вплив капіталу і робочої сили за кордон.

Яскравим прикладом є російська агресія проти України, яка завдала величезної шкоди економіці нашої держави. Анексія Криму у 2014 році та окупація територій у подальші роки призвели до розриву виробничих ланцюгів, втрати промислового та експортного потенціалу, транспортної інфраструктури, скорочення ВВП, погіршення макроекономічних показників, падіння рівня життя населення. Це переконливо доводить, що без надійного забезпечення національної безпеки в усіх сферах неможливо гарантувати економічну стабільність і розвиток.

Таким чином, національна та економічна безпека тісно взаємопов'язані і взаємозалежні. Без економічної стабільності під загрозою опиняється національна безпека загалом. І навпаки, порушення національної безпеки неминуче тягне за собою руйнівні наслідки для економіки. Тому забезпечення економічної безпеки є пріоритетним завданням державної політики, невід'ємною умовою сталого розвитку, підвищення добробуту громадян, зміцнення національної безпеки України.

Концепція національної безпеки України базується на положеннях Конституції України і визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів. При цьому поняття «національна безпека» включає в себе такі основні сфери: політичну, економічну, соціальну, воєнну, екологічну, науково-технологічну, інформаційну тощо [21]. Таким чином, економічна безпека органічно вплетена в систему національної безпеки і виступає її важливою складовою.

Так, за даними Індексу безпеки, який комплексно оцінює безпековий стан країни, у 2023 році Україна отримала 4.89 балів з 10 можливих [8]. Це свідчить про наявність значних ризиків у різних сферах безпеки, включаючи економічну.

Експертні опитування також вказують, що у 2024 році переважна більшість загроз економічній безпеці України залишається в зоні

середньо-високого ризику[4]. Зокрема, найвищі показники ризиків спостерігаються у фінансовій безпеці через значні втрати бюджетних надходжень, високий дефіцит бюджету та борговий тягар[5].

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році суттєво вплинуло на економічну безпеку країни. Військові дії призвели до руйнування критичної інфраструктури, втрати контролю над частиною територій та значних людських і матеріальних втрат. Це створило дефіцит ресурсів, збільшило державний борг та обмежило зовнішню торгівлю, що загрожує стабільності національної економіки.

На підставі цього, а також з огляду на дослідження поточного стану економічної безпеки держави, можемо окреслити основні загрози, оцінити рівень безпеки та визначити актуальні проблеми її забезпечення в кризових умовах.

Зокрема, станом на сьогодні основні виклики і загрози економічній безпеці України пов'язані з: безпосереднім деструктивним впливом воєнних дій на економічний розвиток (фізичні руйнування інфраструктури, неможливість здійснювати діяльність в зонах бойових дій, ракетні атаки тощо); нестачею кваліфікованої робочої сили внаслідок міграції та мобілізації; ймовірним збільшенням макроекономічних диспропорцій та дисбалансів; падінням життєвого рівня населення через зниження купівельної спроможності; зростанням безробіття внаслідок падіння бізнесової активності; ризиками ускладнення логістики та зменшення експорту через безпекові загрози; глобальними ризиками, такими як зростання вартості життя, природні катаклізми, геоекономічна конфронтація.

Ці загрози мають комплексний характер, ймовірність їх загострення тільки зростає, тому це потребує системного моніторингу та реагування з боку держави.

Найважливішою метою будь-якої економічної політики, в тому числі державної політики модернізації є забезпечення економічної безпеки країни. Основними складовими економічної безпеки держави в сучасних умовах є:

– фінансова безпека – включає комплекс заходів по захисту економічних інтересів

держави на макрорівні, фінансової діяльності господарчих суб'єктів на мікрорівні;

– зовнішньоекономічна безпека – обумовлює створення умов для оптимального вrostання національної економіки в міжнародний поділ праці;

– макроекономічна безпека – передбачає досягнення збалансованості макроекономічних відтворювальних пропорцій;

– інвестиційно-інноваційна безпека – передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення інноваційної активності підприємств;

– інформаційна безпека – передбачає забезпечення ефективного інформаційно-аналітичного моніторингу економіки і суспільства з метою виявлення та запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам економічній безпеці;

– науково-технологічна безпека – передбачає створення умов для збереження і розвитку вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

– енергетична безпека – передбачає забезпечення стабільного та ефективного функціонування паливно-енергетичного комплексу, диверсифікацію джерел енергопостачання;

– соціальна безпека – передбачає забезпечення високого рівня життя населення, зниження рівня бідності та безробіття;

– демографічна безпека – передбачає збереження і зміцнення демографічного та трудового потенціалу країни, протидію депопуляції;

– продовольча безпека – передбачає забезпечення населення якісними продуктами харчування, розвиток АПК;

– виробнича безпека – передбачає забезпечення виробничого потенціалу, його модернізацію та розширене відтворення;

– екологічна безпека – передбачає дотримання чинних екологічних норм, мінімізацію втрат від забруднення довкілля[2].

Усі елементи економічної безпеки взаємно впливають і зумовлюють один одного. Якщо економічну безпеку розглядати як цілісну систему, то логічно виокремити її об'єкти. Об'єктом економічної безпеки виступає як економічна система узята загалом, так і її складові елементи: природні багатства,

виробничі і невиробничі фонди, нерухомість, фінансові ресурси, людські ресурси, господарські структури, сім'я, особа[11].

Що стосується проблем забезпечення економічної безпеки в контексті національної безпеки, то слід зазначити, що їх вирішення теж потребує комплексного підходу, що передбачає розробку довгострокової стратегії забезпечення економічної безпеки, покращення бізнес-середовища, залучення міжнародної підтримки, стимулювання внутрішнього попиту та експорту, боротьбу з корупцією та тіншовою економікою, зокрема й в умовах війни.

Відповідно, перешкодами забезпечення економічної безпеки України в умовах війни вважаємо наступне:

– державна політика в сфері економічної безпеки досі базується переважно на ситуативному реагуванні на загрози, а не на стратегічному плануванні;

– обмеженість фінансових ресурсів держави через падіння доходів та зростання видатків на оборону ускладнює підтримку економіки та соціальної сфери;

– невизначеність щодо тривалості війни та масштабів збитків створює додаткові ризики для бізнесу та інвесторів;

– глобальні кризові явища, такі як рецесія, інфляція та розриви ланцюгів постачання, посилюють негативний ефект внутрішніх загроз;

– вплив робочої сили за кордон загострює проблеми кадрового забезпечення економіки;

– зростання імпортозалежності на тлі проблем з експортом погіршує торговельний баланс;

– низька інвестиційна привабливість України через несприятливий бізнес-клімат стримує надходження капіталу, необхідного для відновлення тощо.

У контексті цього відзначимо основні перспективи забезпечення економічної безпеки держави як складової національної безпеки.

Перш за все, необхідно провести комплексний аналіз чинної нормативно-правової бази у сфері економічної безпеки. Це дозволить виявити прогалини, недоліки та неузгодженості, які можуть перешкоджати ефективному забезпеченню економічної безпеки. Зокрема, важливо звернути увагу на: відсутність чітких визначень та критеріїв економічної безпеки;

недостатню координацію між різними органами державної влади та місцевого самоврядування; недосконалість механізмів моніторингу та оцінки економічних загроз.

На основі проведеного аналізу необхідно розробити та впровадити зміни до законодавства, які сприятимуть підвищенню рівня економічної безпеки. Основні напрями вдосконалення законодавства включають: визначення поняття «економічна безпека» (законодавчо закріпити чітке визначення економічної безпеки, її основних складових та критеріїв оцінки); запровадження механізмів координації між різними органами влади, відповідальними за забезпечення економічної безпеки, з метою уникнення дублювання функцій та підвищення ефективності управління; установлення чітких процедур моніторингу та оцінки економічних загроз, а також розробка індикаторів для оцінки рівня економічної безпеки.

Крім того, для ефективного впровадження змін до законодавства необхідно забезпечити відповідне інституційне забезпечення. Це включає створення нових або реорганізацію існуючих органів, відповідальних за забезпечення економічної безпеки, а також розширення співпраці з міжнародними організаціями та партнерами для обміну досвідом та впровадження кращих практик у сфері економічної безпеки.

Впровадження ефективних механізмів фінансового моніторингу для виявлення та запобігання фінансовим загрозам, таким як відмивання грошей, фінансування тероризму та інші незаконні фінансові операції, а також розвиток людського капіталу (інвестування в освіту, охорону здоров'я та інші сфери, що сприяють розвитку людського капіталу та підвищенню конкурентоспроможності економіки) має стати ключовим елементом у вирішенні наявних проблем.

Важливо акцентувати увагу і на взаємодію з іншими державами та міжнародними організаціями, що дасть змогу країні ефективніше протистояти економічним загрозам та викликам, а також сприятиме зміцненню її позицій на світовій арені.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Економічна безпека є фундаментальною складовою національної безпеки України. Вона передбачає захищеність

національних інтересів, стабільність економіки, здатність до саморозвитку та прогресу.

Економічна безпека має складну внутрішню структуру, що включає фінансову, зовнішньоекономічну, макроекономічну, інвестиційно-інноваційну, інформаційну, науково-технологічну, енергетичну, соціальну, демографічну, продовольчу, виробничу та екологічну безпеку. Всі ці елементи взаємопов'язані та взаємозумовлені.

Сучасний стан економічної безпеки України характеризується значними загрозами, зумовленими російською агресією. Серед них – руйнування інфраструктури, розрив виробничих ланцюгів, втрата промислового та експортного потенціалу, скорочення ВВП, погіршення макроекономічних показників тощо. Це доводить нерозривний зв'язок між національною та економічною безпекою.

Основними проблемами забезпечення економічної безпеки України в умовах війни є відсутність довгострокової стратегії, обмеженість фінансових ресурсів держави,

невизначеність щодо тривалості війни, глобальні кризові явища. Їх вирішення потребує комплексного підходу.

Пріоритетними напрямками зміцнення економічної безпеки мають стати розробка індикаторів та механізмів моніторингу, впровадження кращих міжнародних практик, розвиток людського капіталу, взаємодія з іншими державами та міжнародними організаціями.

Забезпечення економічної безпеки є ключовим завданням державної політики та необхідною умовою сталого розвитку України. Воно вимагає стратегічного планування, ефективного використання ресурсів, адаптації до викликів та загроз в умовах глобальної нестабільності.

Список використаних джерел:

1. Акімова Л. М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2016. № 8. URL: <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=1246> (дата звернення: 06.07.2024).
2. Гнатенко В. Основні складові економічної безпеки держави. *Науковий вісник: Державне управління*. 2021. № 1 (7). С. 66–82. DOI: [https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1\(7\)-66-82](https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-66-82).
3. Гордієнко Т. М. Теоретичні основи взаємообумовленості національної та регіональної економічної безпеки. *Економіка та право*. 2010. № 1. С. 126–132.
4. Економічна безпека України в умовах довготривалої війни. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analitichni-dopovidi/ekonomichna-bezpeka-ukrayiny-v-umovakh-dovhotryvaloyi-viyny> (дата звернення: 06.07.2024).
5. Економічна безпека України в умовах довготривалої війни. Результати Третьої хвилі опитування експертів, лютий 2024 р. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-06/ekbezpeka-2024-prezentaciya_gotove.pdf (дата звернення: 06.07.2024).
6. Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: монографія. Київ: Національна академія управління, 2010. 232 с.
7. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. Київ: НІСД, 2009. 336 с.
8. Індекс безпеки в Україні. European Business Association. URL: <https://eba.com.ua/indeks-bezpeky-v-ukrayini/> (дата звернення: 06.07.2024).
9. Крамаренко К. М., Бойчук М. П. Теоретичні аспекти національної економічної безпеки. *Економіка та суспільство*. 2017. Вип. 8. С. 165–168. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/28.pdf (дата звернення: 30.06.2024).
10. Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 12. С. 186–191.

11. Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. *Наукові записки [Української академії друкарства]*. 2016. № 2. С. 159–166. URL: <http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/19.pdf> (дата звернення: 06.07.2024).
12. Мартин О. М. Економічна безпека як складова національної безпеки. *Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]*. Економіка. 2013. Вип. 22. С. 68–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_22_16 (дата звернення: 06.07.2024).
13. Насипайко Д. С., Кузьмін Є. С., Могилей А. О. Економічна безпека України: стан та перспективи. *Наукові записки: зб. наук. пр.* Кіровоград: КНТУ, 2011. Вип. 11, ч. 1. С. 183–187.
14. Нестеренко С. А., Бочарова Н. О. Економічна безпека підприємств у системі національної безпеки країни. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки*. 2015. Вип. 13(3). С. 88–91. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13\(3\)_24](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13(3)_24) (дата звернення: 06.07.2024).
15. Олейников Е. А. Економічна і національна безпека: підручник. Київ: Іспит, 2005. 768 с.
16. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції. *Інноваційна економіка*. 2013. № 6. С. 336–340. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_81 (дата звернення: 06.07.2024).
17. Сергієнко Л. К., Онуфрієнко І. І. Бюджетна безпека як складник бюджетної політики держави. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2018. № 2. С. 169–175.
18. Сосновська І. М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств. *Ефективна економіка*. 2015. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_9_34 (дата звернення: 06.07.2024).
19. Утенкова К. О. Економічна безпека як складова національної безпеки України. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм*. 2019. Вип. 9. С. 133–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_9_19 (дата звернення: 06.07.2024).
20. Франчук В. І., Корчинський І. О. Економічна безпека держави: історичні аспекти та характеристика сутності. *Ефективна економіка*. 2019. № 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7368> (дата звернення: 06.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.7.
21. Цвігун Т. В. Економічна безпека в системі національної безпеки України. *Економіка та суспільство*. 2017. Вип. 11. С. 150–156.
22. Шкарлет С. М. Дослідив теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств. *Сіверянський літопис*. 2007. № 4. С. 161–171.

References:

1. Akimova L. M. Etapy stanovlennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy: zarubizhnyi ta vitchyzniani dosvid. *Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok*. 2016. № 8. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1246> (data zvernennia: 06.07.2024).
2. Hnatenko V. Osnovni skladovi ekonomichnoi bezpeky derzhavy. *Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia*. 2021. № 1 (7). S. 66–82. DOI: [https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1\(7\)-66-82](https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-66-82).
3. Hordiienko T. M. Teoretychni osnovy vzaiemoobumovlenosti natsionalnoi ta rehionalnoi ekonomichnoi bezpeky. *Ekonomika ta pravo*. 2010. № 1. S. 126–132.
4. Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh dovhotryvaloi viiny. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: <https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analychni-dopovidi/ekonomichna-bezpeka-ukrayiny-v-umovakh-dovhotryvaloyi-viiny> (data zvernennia: 06.07.2024).
5. Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh dovhotryvaloi viiny. Rezultaty Tretoi khvyli opytuvannia ekspertiv, liutyi 2024 r. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-06/ekbezpeka-2024-prezentaciya_gotove.pdf (data zvernennia: 06.07.2024).

6. Yermoshenko M. M., Horiacheva K. S. Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpriemstvo: monohrafiia. Kyiv: Natsionalna akademiia upravlinnia, 2010. 232 s.
7. Zhalilo Ya. A. Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy: monohrafiia. Kyiv: NISD, 2009. 336 s.
8. Indeks bezpeky v Ukraini. European Business Association. URL: <https://eba.com.ua/indeks-bezpeky-v-ukrayini/> (data zvernennia: 06.07.2024).
9. Kramarenko K. M., Boichuk M. P. Teoretychni aspekty natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2017. Vyp. 8. S. 165–168. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/28.pdf (data zvernennia: 30.06.2024).
10. Lekar S. Pravove rehuliuвання ekonomichnoi bezpeky v Ukraini. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2019. № 12. S. 186–191.
11. Mandzinovska Kh. O. Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi elementy ta problemy zabezpechennia. *Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva]*. 2016. № 2. S. 159–166. URL: <http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/19.pdf> (data zvernennia: 06.07.2024).
12. Martyn O. M. Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky. *Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"]*. *Ekonomika*. 2013. Vyp. 22. S. 68–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_22_16 (data zvernennia: 06.07.2024).
13. Nasypaiko D. S., Kuzmin Ye. S., Mohylei A. O. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: stan ta perspektyvy. *Naukovi zapysky: zb. nauk. pr.* Kirovohrad: KNTU, 2011. Vyp. 11, ch. 1. S. 183–187.
14. Nesterenko S. A., Bocharova N. O. Ekonomichna bezpeka pidpriemstv u systemi natsionalnoi bezpeky krainy. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Serii: Ekonomichni nauky*. 2015. Vyp. 13(3). S. 88–91. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13\(3\)_24](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13(3)_24) (data zvernennia: 06.07.2024).
15. Oleinykov E. A. Ekonomichna i natsionalna bezpeka: pidruchnyk. Kyiv: Ispyt, 2005. 768 s.
16. Sak T. V. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia, struktura, osnovni tendentsii. *Innovatsiina ekonomika*. 2013. № 6. S. 336–340. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_81 (data zvernennia: 06.07.2024).
17. Serhiienko L. K., Onufriienko I. I. Biudzhethna bezpeka yak skladnyk biudzhethnoi polityky derzhavy. *Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia*. 2018. № 2. S. 169–175.
18. Sosnovska I. M. Poniattia ta znachennia ekonomichnoi bezpeky vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti pidpriemstv. *Efektyvna ekonomika*. 2015. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_9_34 (data zvernennia: 06.07.2024).
19. Utenkova K. O. Ekonomichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Serii: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm*. 2019. Vyp. 9. S. 133–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_9_19 (data zvernennia: 06.07.2024).
20. Franchuk V. I., Korchynskiy I. O. Ekonomichna bezpeka derzhavy: istorychni aspekty ta kharakterystyka sutnosti. *Efektyvna ekonomika*. 2019. № 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7368> (data zvernennia: 06.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.7.
21. Tsvihun T. V. Ekonomichna bezpeka v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2017. Vyp. 11. S. 150–156.
22. Shkarlet S. M. Doslidyv teoretychni osnovy formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpriemstv. *Siverianskyi litopys*. 2007. № 4. S. 161–171.